

**UGLERODLI PO‘LATLARNING YUMSHATILGAN HOLATDA
MIKROSTRUKTURASINI OXION INVERSIO OX.2653 PLMI
MARKALI INVERTORLI METALLOGRAFIK MIKROSKOPDA
MIKROSTRUKTURA TAHLILINI TADQIQOT QILISH**

ARABBAYEVA FIRYUZA UCHKUNOVNA

Andijon davlat texnika instituti, katta o‘qituvchi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada uglerodli po‘latlarning STA 1700 markali yuqori haroratli pechda yumshatilgan holatda, Oxion Inversio OX.2653 PLMi mikroskop yordamida mikrostrukturasi tahlil qilindi. Po‘latdagi ferrit, perlit va sementit fazalarining joylashuvi, shakli va miqdoriy tarkibi mikroskopik tahlillar orqali aniqlandi. Mikrotuzilma va issiqlik bilan ishlov berish usuli po‘latning mexanik xossalarini belgilab beradi. Tadqiqotda yumshatish jarayonining ferrit donalari hajmiga va perlit qatlamlariga ta’siri kuzatildi.

Kalit so‘zlar: Uglerodli po‘lat, yumshatilgan holat, mikrotuzilma, mikroskop, STA 1700, ferrit, perlit, sementit, mikrostrukturaviy tahlil, evtektoid, evtektoiddan keyingi, strukturaviy faza, po‘lat donasi, mikrofoto, kristall panjara, plastinkali perlit, donador perlit, vidmanshtettiv, chiziqli tuzilma, termik ishlov.

Abstract: In this article, the microstructure of carbon steels in the softened state in a high-temperature furnace of the STA 1700 brand was analyzed using an Oxion Inversio OX.2653 PLMi microscope. The location, shape and quantitative composition of the ferrite, pearlite and cementite phases in the steel were determined by microscopic analysis. The microstructure and heat treatment method determine the mechanical properties of the steel. The effect of the softening process on the size of ferrite grains and pearlite layers was observed in the study.

Keywords: Carbon steel, softened state, microstructure, microscope, STA 1700, ferrite, pearlite, cementite, microstructural analysis, eutectoid, post-eutectoid,

structural phase, steel grain, microphoto, crystal lattice, lamellar pearlite, granular pearlite, Widmanshtettiv, linear structure, heat treatment.

1. Kirish (Introduction). Uglerodli po‘latlar sanoatda keng qo‘llaniladigan arzon va mexanik xossalari barqaror bo‘lgan materiallardandir. Uning mikrotuzilmasi tarkibidagi uglerod miqdori, issiqlik bilan ishlov berish usullari va texnologik qayta ishlashga bog‘liq. Yumshatish jarayonida po‘latning kristall tuzilmasida o‘zgarishlar yuz beradi, bu esa uning keyingi ishlov berishdagi plastikligi va egiluvchanligini oshiradi. Ushbu tadqiqotda uglerodli po‘latlarning yumshatilgan holatdagi mikrotuzilmasi yuqori haroratli STA 1700 pechida tayyorlanib, Oxion Inversio OX.2653 PLMi mikroskop yordamida tahlil qilindi.

Mikroskop orqali kuzatilganda, ferrit och yoki ko‘pincha turli xil rangda ko‘rinishi, mikroshliflarni tayyorlashda turli kristallografik tekisliklar bo‘ylab kesib olingan donlarning moddalar bilan notekis ta’sirlanganini bilan izohlanadi.

Sementit - Fe_3C kimyoviy birikmasi, 6,67% uglerodni o‘z ichiga olgan temir karbidi bo‘lib, atomlarning zich joylashgan murakkab kristall panjaraga hamda yuqori qattiqlikka $HB = 10000$ MPa va mo‘rtlikka ega. Universal reaktiv (etil spirtidagi 4% nitrat kislota eritmasi) yordamida ta’sirlanganidan so‘ng mikroskop orqali kuzatilganda sementit, xuddi ferrit kabi, och tusda namoyon bo‘ladi.

Sementitning kislotalarda past eruvchanligi tufayli uning strukturadagi bo‘limlari atrofdagi ferritdan yuqoriga chiqib turadi va ferritga nisbatan silliqroq va yorqinroq ko‘rinadi. Sementitni aniq aniqlash uchun natriy pikrat (pikrin kislotasining tuzlari-2, 4, 6, uch nitrofenol $C_6H_2(NO_2)_3OH$) bilan maxsus ta’sir etish mumkin mumkin, shundan so‘ng sementit to‘q kulrang, ferrit esa och tusda bo‘lib qoladi.

Perlit ikki fazali evtektoid ferrit va sementit aralashmasi bo‘lib, u $A_{0,8\%C} \xrightarrow{727^{\circ}C} P_{0,8\%C} (F_{0,025\%C} + S_{6,67\%C})$ reaksiyaga muvofiq PSK diagramma chizig‘i haroratida ($727^{\circ}C$) evtektoid o‘zgarishi natijasida hosil bo‘ladi. Fazalararo chegaralar mavjudligi sababli aralashma sifatida metallografik jihatdan aniqlangan

perlit o'z tabiatiga ko'ra bikristalli moddani ya'ni turli fazalarning kuchli tarmoqlanib ketgan kristallaridagi ikki fazali bikristall.

4,3% dan ortiq C o'z ichiga olgan qotishmalar uchun temir-sementit fazasi diagrammasi (1252-1147⁰C) CD chizig'ining harorat oralig'ida suyuq fazadan birlamchi kristallanish jarayonida igna yoki plastinka shaklida birlamchi sementit (S_I) hosil bo'ladi.

Uglerod miqdori 0,8% dan ortiq bo'lgan qotishmalar uchun ES chizig'ining (1147-727⁰C) harorat oralig'ida uning donalarining chegaralari bo'ylab tarmoq shaklida austenitdan ikkilamchi kristallanish jarayonida ikkilamchi sementit (S_{II}), ajralib chiqadi;

0,0067% dan ortiq uglerodni o'z ichiga olgan barcha qotishmalar uchun PQ chizig'ining (727-20⁰C) harorat oralig'ida uning donalarining chegaralari bo'ylab tarmoq shaklida ferritdan uchinchi darajali sementit (S_{III}) hosil boladi.

Sementitga qarab, qizdirish orqali olingan plastinkalari ora masofasi 0,3 mikrondan ortiq bo'lgan plastinkali perlit va maxsus issiqlik bilan ishlov berish natijasida olingan donadorli perlitlar farqlanadi.

HB plastinkalari va donador perlitning qattiqligi mos ravishda 2000-2500 MPa va 1600-2200 MPa ni tashkil qiladi va sementitning maydalanish darajasiga bog'liq.

Perlitning mexanik xossalari boshqa xarakteristikalar ham uning fazali tarkibiy qismlarining xususiyatlari bilan belgilanadi va sementitning olchamlari darajasiga bog'liq. Perlitni tashkil etuvchi sementit va ferrit plastinalari qanchalik katta bo'lsa, uning mexanik xossalari darajasi shunchalik past bo'ladi va katta plastinkali perlitning mustahkamlik va egiluvchanlik xossalari kamayadi.

Qotishmaga an'anaviy tarzda ta'sir ettirilgandan so'ng, mikroskop orqali kuzatilganda, plastinkasimon perlit ferrit va sementitning o'zgaruvchan och tusdagi qatlam shaklida paydo bo'ladi va sementit qatlamlarining kengligi ferrit qatlamlarning kengligidan taxminan 7 baravar kam bo'ladi.

Mikroskopning kattaligini pasaytirish orqali ferrit va sementit o'rtasidagi

ma'lum modalar bilan ta'sir ettirilgan chegaralarning birlashishi tufayli ikkinchisi to'q tusga ega qatlam shaklida paydo bo'ladi, shuning uchun perlit mikro tuzilma sxemasida juda tez-tez o'zgaruvchan o'ch tusdagi ferrit qatlami va to'q tusga ega sementit qatlam sifatida tasvirlangan.

Juda kam kattalashtirishda perlit kulrang donalar shaklida kuzatiladi. Mikroskop ostida ferritning och tusli fonida och tusli aylanma qo'shimchalar shaklida donador perlit kuzatiladi. Perlitning tuzilishini kamida 500 marta kattalashtirishda tekshirish tavsiya etiladi.

Uglerodli po'latlarning yumshatilgan holatda mikrostruktura tahlili.

Yumshatish - bu materialning kimyoviy yoki fizik xususiyatlarini o'zgartirish uchun ishlatiladigan issiqlik bilan ishlov berish jarayoni. Masalan, yumshatilgan metallarni deformatsiyalanishi ortib, qattiqligi pasayadi. Temir-sementit fazali diagrammaga muvofiq, tarkibida uglerod 0,025 dan ortiq va 0,8% dan kam bo'lgan qotishmalar evtektoidgacha bo'lgan, tarkibida 0,8% uglerod mavjud bo'lgan evtektoid tarkibida hamda tarkibida 0,8 dan ortiq va 2,14% dan kam bo'lgan evtektoiddan keyingi uglerodli po'latlar mavjud (1-rasm). Uglerod miqdori 0,025% gacha bo'lgan qotishmalar texnik temir deb ataladi.

1-rasm. Uglerodli po'latlarni mikrostrukturalarining tuzilishi

I. a- Texnik temirning mikrotuzilishi.

II. b- Kam uglerodli po‘latning mikrotuzilishi: ferrit (och tusli) va perlit.

II. O‘rta uglerodli po‘latning mikrotuzilishi: v-evtektoidgacha (och tusli) ferrit va tarkibida uglerod miqdori ko‘p bo‘lgan po‘latni ferritning tuzilishi. g - ferrit (och tusli) va perlit tuzilishi. III. Evtektoid po‘latning mikrotuzilishi- d-perlit (0,8% C).

IV. Evtektoiddan keyingi po‘latning mikrotuzilishi: d-plastinka simon perlit va e-j -perlit donalari orasidagi donasimon perlit sementit to‘ri (och tusli).

2. Metodologiya (Methods): Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

- Uglerodli po‘lat namunalarini tayyorlash;
- STA 1700 pechida yumshatish: 300–400°C da 1,5 soat davomida qizdirish va sekin sovitish;
- Mikrotuzilmaviy tayyorlov: silliqlash, polirovka, gravirash;
- OX.2653 PLMi metallografik mikroskopda 100x, 500x kattalashtirishda tahlil;
- Ferrit, perlit, sementit fazalarining morfologik o‘rganilishi.

Uskunalar: STA 1700 yuqori haroratli pech (rezistorli, PID nazoratli), OX.2653 PLMi mikroskop (LWD Plan IOS linzalar, galogen yoritgich, polarizatsion filtr).

Uglerodli po‘latlarning yumshatilgan holatda mikrostruktura tahlilini bajarishdan oldin ushbu materiallardan tayyorlangan mikroshliflarni mufel pechida qizdirib olish kerakligi sababli, STA 1700 markali yuqori haroratli pech (2-rasm) haqida umumiy ma’lumotlarni ko‘rib chiqamiz (1-jadval). Laboratoriya qutisi bilan yuqori haroratli elektr mufel pechi, haroratga qarab 1200X, 1400X, 1600X, 1700X va 1800X ni o‘z ichiga olib, issiqlik bilan ishlov berish, pishirish, eritish uchun ishlatiladi.

1-jadval

STA 1700 markali yuqori haroratli pechni asosiy ko‘rsatkichlari

1.	Ishlab chiqargan davlat	Xitoy
2.	Turi	Rezistorli pech
3.	Asosiy komponentlari	PLC

4.	Vazni (T)	0,1 t
5.	Quvvati (kVt)	4
6.	Ishlatilish sohasi	Termik (qizdirib) ishlov berish pechi
7.	Maksimal harorat	1700 ⁰ C
8.	Harorat moslashtirgichi- Teskari aloqali avtomatik boshqaruv moslamasi.	PID
9.	Kamera o'lchami	100x100x100 mm

Qutili pechdan sanoat va tog'-kon korxonalari, oliy o'quv yurtlari, ilmiy-tadqiqot institutlari laboratoriyalarida kimyoviy elementlarni va yumshatilgan uglerodli po'latni tuzilishini tahlil qilish uchun toblash va qizdirish va boshqa yuqori haroratli issiqlik bilan ishlov berish uchun foydalanish mumkin. Mufelli pechning asosiy afzaliklari quyidagilardan iborat:

1. Noyob dizayn, pech ichidagi yuqori haroratning ta'minlaydigan eshikning xavfsiz va qulay ishlashi.

2. Yuqori aniqlikdagi raqamli displey hisoblagichi, haroratni tartibga solish, vaqt jadvali, harorat farqini to'g'rilash, haddan tashqari harorat va boshqa funktsiyalar, yuqori aniqlikdagi haroratni nazorat qilish xususiyatlariga ega mikrokompyuter chipli haroratni nazorat qilish tizimi.

3. Pech chidamliligini ta'minlash uchun yuqori haroratli refrakterlar bilan kuydirilgan.

4. Issiqlik yo'qotilishi minimal bo'lishi va pech kamerasida haroratning bir xilligini oshirish uchun pechni eshigini mukammal qalinligi.

2-rasm YUqori haroratli pech STA 1700

Asosan mufel pechidan keramik materiallardan namunalarni pishirish, laboratoriya mashg'ulotlarida termik ishlash jarayonlarida hamda ilmiy-tadqiqot institutlarda va boshqalarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

OX.2653-PLM Oxion Inverso mikroskopi, LWD Plan IOS ob'ektiv-linzali, 120x78 mm mexanik stolli (3-rasm). Oxion Inverso inversion mikroskoplari metall, yog'och va plastmassa kabi barcha turdagi materiallarning tuzilishini o'rganish uchun keng qo'llaniladi.

Oxion Inversio OX.2653 PLMida kuchli 50Vt yorqin maydon galogen kontraktli yoritgich mavjud bo'lib, katta mexanik ushlab tutqich bilan jihozlangan. Polyarizatsiya va rangli filtrlar ushbu qurilmani keng doirada qo'llanishiga imkon beradi.

Optika. Oxion OX.2653-PLM optikasi 45° burchakli uch okulyar bosh va kengaytirilgan pastki va yuqori pozitsiyali HWF 10x/22mm okulyarlarga ega. Uch okulyarli bosh 100-150% va 80-20% pozitsiyalariga ega.

Mikroskopda to'rtta katta ishchi masofali (LWD) Plan IOS 5x, 10x, 20x va S50x ob'ektiv-linzalari mavjud. Barcha optika maxsus ishlov beriladi va har bir kontrast usulida maksimal yorug'lik o'tkazuvchanligini ta'minlash uchun akslantiruvchi qoplamaga ega.

3-rasm. Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali invertorli metallografik mikroskop

Fokushlash. 250 x 230 mm o'lchamdagi predmet stolidan va 120x78mm o'lchamdagi mexanik stolidan iborat. Komplekt diametri 12mm va 25mm bo'lgan teshikli metall ushlagich, shuningdek, mexanik stol uchun teshikli metall ushlagichni ichiga oladi.

Umumiy harakat taxminan 25mmga teng.

Kondensatorning yoritilishi. Iris diafragma va iris diafragma maydonli Abbe kondensatori. Brightfield uchun 50Vt galogen Kyoler uzatiladigan yorug'lik, intensivligi ichki 100-240V (CE) quvvat manba orqali sozlanadi.

Polyarizatsiya va filtrlar. 360 daraja aylanadigan analizatorli standart polyarizatsiya filtri. Ko'k va yashil filtr yoritish moslamasini orqa qismiga kiritilishi mumkin bo'lgan yorug'lik slayderga o'rnatiladi. Minora ostiga o'rnatish uchun slayderdagi polyarizatsiya filtri. Tashqi 100-240V quvvat adapteri bilan ta'minlangan. Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali invertorli metallografik mikroskop o'ziga xos ko'rsatkichlari 2-jalvalda keltirilgan.

2-jadval

Inversio OX.2653 PLMi markali invertorli metallografik mikroskop o'ziga xos ko'rsatkichlari

1	Uchokulyar boshcha
2	EWF okulyar 10x/22mm
3	Boshqariladigan chap okulyar +/- 1 dioptriya
4	Qorachiqilar aro masofalar 54dan 75 mm gacha
5	SHarikpodshipniklardagi besh o‘rindiqli (5) teskari revolverli boshcha.
6	PL 5x, 10x, 20x LWD IOS katta ishchi masofaga reja va 50x LWD IOS yarimoxramatik ob’ektivlarga reja
7	50x, 100x, 200x I 400x, 500x - umumiy kattalashtirish
8	120 x 78 mm mexanik stolli 250 x 230 mm stol
9	Fokusni qo‘pol va aniq rostlanishi
10	Iris diafragma va iris diafragma maydonli Abbe kondensatori
11	Brightfield uchun 50 Vt galogen Kyoler uzatiladigan yorug‘lik, intensivligi ichki 100-240V (CE) quvvat manba orqali sozlanadi.
12	360 daraja aylanadigan analizatorli standart polyarizatsiya filtri
13	O‘lchamlari mm: 488 (B) x 231 (E) x 555 (CH)
14	Vazni 10,8 kg

Mikroskop elektr manba shnuri, changdan himoya g‘ilof, ko‘k va yashil filtirlar mavjud bo‘lib, raqamli kamera, okulyar, ob’ektiv va yoritgichlar bilan jihozlangan.

Uglerodli po‘latlarning STA 1700 markali yuqori haroratli pechda yumshatilgan holatida Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali inverterli metallografik mikroskopda mikrostruktura tahlilini bajarish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat.

1. Uglerodli po‘latlardan namunalar tanlanadi.
2. Dastlab uglerodli po‘latlardan namunalarning Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali inverterli metallografik mikroskopda mikrostrukturasi o‘rganiladi.

3. Namunalar STA 1700 markali yuqori haroratli pechda yumshatiladi.
4. YUmshatilgan uglerodli po‘latlardan namunalarni Oxion Inversio OX.2653 PLMi markali invertorli metallografik mikroskopda mikrostruktura tahlilini bajarish.

Qizdirish pechi metall materialni qayta kristallanish haroratidan yuqori qizdirish va namunani o‘sha haroratda ma’lum vaqt ushlab turgandan so‘ng uni sovitish orqali ishlaydi. Qizdirish jarayonida namunadagi atomlar kristall panjarada tarqaladi va dislokatsiyalar soni kamayib, namunaning plastiklik va qattqlik xususiyatlarini o‘zgartiradi. Qayta kristallanish namuna sovishi bilan sodir bo‘ladi. Kristall donining kattaligi va faza tarkibi isitish va sovitish tezligiga bog‘liq bo‘lib, bu o‘z navbatida materialning xususiyatlarini aniqlaydi.

Namunani isitish diffuziya tezligini oshiradi, bu esa bog‘lanishlarni uzish uchun zarur bo‘lgan energiyani beradi. Atomlarning harakati namunadagi dislokatsiyalarni qayta taqsimlash va yo‘q qilishga olib keladi.

YUmshatishdan keyin metall qismlarga issiq yoki sovuq ishlov berish materialning tuzilishini yanada o‘zgartiradi, shuning uchun kerakli xususiyatlarga erishish uchun qo‘shimcha issiqlik bilan ishlov berish talab qilinishi mumkin.

Qotishmalar qotishma turiga qarab 300-410⁰C haroratda qizdiriladi, ishlov beriladigan qismning o‘lchamiga va qotishma turiga qarab 0,5 dan 3 soatgacha bo‘lgan isitish vaqtlari. Qotishmalar harorat 290⁰Cga tushkunga qadar soatiga maksimal 20⁰C tezlikda sovitilishi kerak, undan keyin sovitish tezligi ahamiyatsiz.

3. Natijalar (Results). Tahlil natijalari mikroskop ostida kuzatildi va quyidagi mikrotuzilmalar aniqlandi:

- **Kam uglerodli po‘latda:** ferrit + kam perlit (donali), ferrit och tusda, perlit mayda qatlamli ko‘rinishda;
- **Evtektoid po‘latda:** qatlamli perlit donalari, marvaridsimon tuzilma, strukturaviy izchil fazalar;
- **Evtektoiddan keyingi po‘latda:** perlit fonida ikkilamchi sementit donalar, panjara shaklida joylashgan;

- **Donador perlit:** maxsus yumshatish natijasida perlit donalari ferrit qatlamlari bilan ajratilgan;
- **Vidmanshtettiv tuzilma:** ignasimon ferrit ko‘rinishi yuqori haroratda haddan ortiq qizdirilgan namunada kuzatildi;
- **Chiziqli tuzilma:** deformatsiyalangan po‘latda kristallarning yo‘nalgan struktura hosil qilishi kuzatildi.

4. Muhokama (Discussion): Yumshatish jarayoni po‘latdagi dislokatsiyalarni kamaytirib, plastiklikni oshiradi. Mikrotuzilma tahlilida ferrit va perlit nisbatining tuzilmadagi tarqalishi asosiy rol o‘ynaydi. Evtektoidgacha va evtektoiddan keyingi po‘latlar orasida ferrit va sementit qatlamlari hajmi bo‘yicha sezilarli farq mavjud. Maxsus holatlarda perlit donador tuzilishga ega bo‘lib, bu egiluvchanlikni oshiradi.

Vidmanshtettiv tuzilmasi esa o‘ta qizdirilgan po‘latlarda yirik igna shaklidagi kristallar bilan ajralib turadi va mexanik xossalarni yomonlashtiradi. Chiziqli struktura deformatsiyaga uchragan po‘latlarda kuzatilib, uni mustahkamlashda ishlatiladi. Bu tahlillar mexanik ishlov berish va issiqlik bilan ishlov texnologiyasini to‘g‘ri tanlashga yordam beradi.

5. Xulosa (Conclusion): STA 1700 yuqori haroratli pechda yumshatilgan uglerodli po‘latlarning mikrotuzilmasi Oxion Inversio OX.2653 PLMi mikroskop yordamida muvaffaqiyatli tahlil qilindi. Ferrit, perlit va sementit fazalari mikroskop ostida aniqlanib, ularning joylashuvi, hajmi va fazaviy nisbatlari har xil uglerod miqdoriga bog‘liqligi tasdiqlandi. Mikrofoto tahlillar strukturaviy o‘zgarishlarni vizual isbotlab berdi. Tadqiqot natijalari po‘latlarning mexanik ishlov berish va issiqlik bilan ishlov texnologiyasini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. F. U. Arabbayeva
“Materialshunoslik va konstruksion materialla
r texnologiyasi” fanidan laboratoriya
mashg‘ulotlari uchun o‘quv qo‘llanma. 2024 yil.

2. Donald R. Askeland Essentials of Materials Science and Engineering USA.: 2017.

3. P.E. Philip A. Schweitzer Metallic Materials (Corrosion Technology) USA: 2020.

4. E. Umarov Materialshunoslik T.: “Cholpon”, 2014.

5. F. R. Norxadjayev Materialshunoslik T.: 2014.

6. R. X. Saydahmedov Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi T.: “Fan va texnologiya”, 2017.

7. В. Арзамасов Материаловедение. М.: “Экзамен”, 2009.

8. В. Власов Металловедение. М.: “Альфа-М”, 2010.

9. Фирюза Учкуновна Араббаева, Мавжуда Умарова, Умида Учкуновна Зайнабитдинова ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy, 2024

10. В. Власов Металловедение. М.: “Альфа-М”, 2010.

11. А. Адаскин Материаловедение (металлообработка). М.: “Академия”, 2012.

12. А.Адаскин Материаловедение в машиностроении. М.: “Юрайт”, 2012.

13. А. Попов Основы материаловедения . Мн: “Тревцова”, 2010.

14. Л. Тарасенко Материаловедение. М.: “ИНФРА-М”, 2012.

15. Ю. Солнцев Материаловедение. М.: “Академия”, 2012.

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

IF (Impact Factor) 12.87

ISSN-L 5547-7437

E-ISSN 5547-7437

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**

<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 14 Issue: 14 June-2025

16. С. Горелик Рекристаллизация металлов и сплавов. М.: “МИСиС”, 2005.
17. В.Золоторевский Металловедение цветных металлов М.: “МИСиС”, 2012.
18. Н. Белов Основы материаловедение М.: “МИСиС”, 2009.